

YOSHLARNI ILM-FAN VA XORIJIY TILLARNI O'RGANISHGA QIZIQTIRISHDA, HAMDA TURLI TAHDIDLARGA QARSHI KURASHISHDA KUTUBXONALARNING O'RNI VA ROLI

Shovqiyeva Shohida Bobosher qizi

O'zbekiston Davlat San'at va madaniyat instituti

shohidashovqiyeva@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6026781>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 15-dekabr 2021

Ma'qullandi: 15-yanvar 2022

Chop etildi: 5-fevral 2022

KALIT SO'ZLAR

huquqiy ta'lim, urf-odat, chet tillari, milliy ong, ta'lim-tarbiya, ilm-fan, taraqqiyot.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada hozirgi vaqtda eng dolzarb masalalardan biri hisoblangan yoshlar ta'lim-tarbiyasiga qaratilayotgan e'tibor hamda, buning kutubxonalardagi ahamiyatining qay darajada ekanligi va buning bir qancha muammo va ushbu muammolarning yechimlari haqida yoritib berilgan.

Bilamizki bugungi kunda yoshlar ta'lim tarbiyasiga bo'lgan e'tiborni yanada kuchaytirishning chora tadbirlarini ishlab chiqish zarurati paydo bo'lmoqda. Buning kechiktirib bo'lmas chorasi sifatida amaldagi qonunchilikda yoshlarga oid davlat siyosatini takomillashtirishga oid qonun va normativ-huquqiy hujjatlar mohiyatini ta'lim muassasalarida chet tili, adabiyot, huquq fanlari o'qituvchilari hamda ma'naviyat va ma'rifat markazi xodimlari orqali yetkazish va singdirish vazifasi turibdi. Shuning uchun ham bugungi kunda aynan xorijiy tillarni o'rganishni kuchaytirishning ahamiyati va buning davlat va jamiyat ravnaqi uchun qanchalar muhim ekanligi ta'kidlanmoqda. O'zbekistonda barcha jabhalarda kechayotgan islohotlar jarayoni ta'lim sohasini tobora kengroq va chuqurroq qamrab olmoqda. Xususan, bu yili ilm-fanni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishi sifatida ilm-fan bilan bir qatorda xorijiy tillar tanlanishi e'tirofga sazovordir. Shu o'rinda beixtiyor 19-asr oxiri 20-asr

boshlaridagi ma'rifat fidoyilari – jadid bobolarimizning g'oya va qarashlari yodga tushadi. Jumladan, Mahmudxo'ja Behbudiy dunyo donishmandlari asarlaridan xabardor bo'lish, jahon adabiyoti durdonalaridan chinakamiga lazzatlanish, shuningdek, zamonasini anglash, taraqqiyot uchun chet tilini bilish o'ta muhimligini ta'kidlaydi. Chunonchi, jadidlar yetakchisi millat farzandlari o'z na'fi, jamiyatda muhim mavqe va obro'ga ega bo'lishi uchun xorijiy tilni bilishi zarurligi haqida so'zlab, qat'iyat bilan **“Xulosa, bugun bizlarga to'rt tilda tahrir va taqrir etguvchilar kerak”¹**, deya bong urgan edi. Barchaga ma'lumki, jahon hamjamiyatiga integratsiya jarayonida, dunyo bozoriga dadil va faol kirib borilayotgan pallada xorijiy til bilimlariga ehtiyoj ortishi tabiiy. Shu bois bugungi kunda soha mutaxassisining har tomonlama yetukligi mezonlari o'z ona tili bilan bir qatorda, bir emas, bir necha chet

¹ Mahmudxo'ja Behbudiy “Sayoxat xotiralari” 1914-y.

tilini bilishi lozimligini taqozo etmoqda. Shu yilning 6-may kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida bo'lib o'tgan videosektor yig'ilishi ana shu dolzarb masalaga bag'ishlandi. **“Mamlakatimizda xorijiy tillarni o'rgatish bo'yicha kelajak uchun mustahkam poydevor bo'ladigan yangi tizimni yo'lga qo'yish vaqti-soati keldi. Biz raqobatdosh davlat qurishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'ygan ekanmiz, bundan buyon maktab, litsey, kollej va oliy o'quv yurti bitiruvchilari kamida 2 ta chet tilini mukammal bilishlari shart. Bu qat'iy talab har bir ta'lim muassasasi rahbari faoliyatining asosiy mezoniga aylanishi lozim”²**,– deya ta'kidlaydi qat'iyat bilan Prezident Shavkat Mirziyoyev. Milliy ta'lim tizimimiz jiddiy islohotlarga muhtoj ekanligi ayni haqiqat. Xususan, hozirgi kunda kadrlarning til savodxonligi darajasi talabga javob bermayapti. Og'zaki va yozma nutq madaniyati yuqori, mantiqiy fikrlash va uni ifoda eta olish ko'nikmalariga ega, nutq uslublarini farqlay oladigan, fikrini usluban to'g'ri bayon eta oladigan, tahliliy fikrlash ko'nikmalari shakllangan mutaxassisga ehtiyoj katta. Bu borada bir qator masalalar o'z yechimini kutmoqda. Bundan tashqari, bugungi globallashuv jarayonida bir qancha tahdidlarning yoshlar ongiga ta'sir doirasi ham kengayib bormoqda, bu ham dilni hira qiladigan holatlardan biri hisoblanadi. XXI asr boshidagi tarixiy tajriba shundan dalolat beradiki, muayyan davlat va millat xavfsizligi barqarorligi taraqqiyoti hamda istiqboli ko'p jihatdan mazkur millatga xavf solayotgan xavf-xatar va tahdidlarni anglab yetish saloxiyati va

qobilyati darajasiga bog'liqdir. Tahdidni yuzaga keltiradigan manbalarini ildiz otmasdan bartaraf qilish, unga nisbatan doimo ogoh, hushyor bo'lishg'ofillikka yo'l qo'ymaslikka haqidagi fikrlar alloma ajdodlarimizning siyosiy tafakkuridan keng o'rin olgan muhim jihatlardir. Bu borada mutafakkir Abu Nasr Farobiyning “Davlatni aql-idrok bilan boshqarish-xalq boshiga tushgan xavf-xatarni kamaytirish va bartaraf etishdan iboratdir” degan hikmatli fikrlarini alohida ta'kidlab o'tish lozim³. Buyuk ajdodlarimiz nazdida yurtga bo'ladigan ichki va tashqi xavf-xatarlarga nisbatan ogoh bo'lish muhim tamoyil darajasiga ko'tarilgan hamda ularning oldini olishning asosiy shartlaridan biri bo'lgan. Jumladan Amir Temur o'z saltanatini idora etishda barcha voqea hodisalar ijtimoiy-siyosiy jarayonlardan yetarli darajada bohabor bo'lib turish masalasiga alohida e'tibor qaratgan. Real xavf-xatarlarni oldindan ko'ra bilish uning xafllilik darajasini aniqlash maqsadida sohibqiron muntazam uzluksiz ishlaydigan o'z davri darajasidagi axborot tizimini shakllantirishni bosh vazifa qilib qo'ygan. “Har bir diyoy aholisining ahvolidan ogoh bo'lib turdim. Har bir mamlakat ahvoli, sipohu raiyatning kayfiyatini turish-turmushini, qilmish-qidirmishlarini, bular o'rtalaridagi aloqalarini yozib menga bildirib turish uchun diyonatli, to'g'ri qadamli kishilardan voqeanavislar belgiladim”, deyiladi “Temur tuzuklari”da⁴. Amir Temur mamlakat ichkarisida ham tashqarisida ham yuz berayotgan kattayu kichik voqea hodisalar haqida xabar berishlarini talab qilgan va buni davlat xavsizligini ta'minlashning muhim chorasini

² Yangi O'zbekiston 2021-y 10-iyun. 206 soni

³ Форобий А.Н. Фозил одамлар шахри.Т.,1993.

⁴ Темур тузуклари.Т.,1996.

deb hisoblagan hamda saltanat barqarorligiga qaratilgan chora tadbirlarni ko'rishda mablag'ni ayamaslikga da'vat qilgan. Buyuk ajdodlarimiz jamiyatga nisbatan davr o'rta qo'ygan talablar mohiyatini anglab yetishga intilib kelgan. Bunda tahdidli vaziyatni kelib chiqishiga sabab bo'ladigan ichki omillar taxlili, chiqarilgan xulosalar ularning faoliyatida alohida o'rin egallaydi. Jumladan, davlat siyosatidagi sog'lom fikrlilik, uning davr muddaosi bilan hamnafas bo'lishiga doir masalaga ham e'tibor berilgan. Ma'lumki jahonda vujudga kelgan murakkab vaziyat tufayli hozirgi davrning ma'naviy-mafkuraviy tahdidlari tuzilishi yanada kengayib ketdi. Zamonaviy mafkuraviy tahdid omili siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va ma'naviy sohalarini, ya'ni kishilik jamiyati hamda hayotning barcha sohalarini qamrab olgan. Shu o'rinda bunday tahdidlarga qarshi kurashish jarayonida sohibqiron yosh-avlodni ta'lim-tarbiyasiga juda kata e'tibor qaratgan va buning isboti sifatida har bir bosib olgan hududidan noyob kitoblarni Samarqandga olib kelgan bir qancha kutubxonalar qurdirgan. Demakki, bu o'rinda aynan kutubxonalarning ham o'rni beqiyos. Lekin afsuski bugungi kun kutubxonalarida huquqiy kitoblarni hamda aynan xorijiy tillarni o'rgatish va o'rganishni targ'ib qilish darajasi past ekanligi dilni xira qiladi. Vaholanki kutubxonalar ilm o'chog'i, jamiyatdagi ziyolilarni hamda ilm olishga ishtiyoqi baland izlanuvchilarni birlashtiradigan maskan hisoblanadi. Bizning minglab yillik tarixga ega bo'lgan yurtimizda ham ta'lim-tarbiyaga alohida e'tibor qaratilganligi ham yuqoridagi fikrlarimizning isboti hisoblanadi. Hususan, eng qadimiy tarixni o'z ichiga olgan,

Zardushtiylik dinining muqaddas kitobi bo'lgan "Avesto"da ham **"Ta'lim-tarbiya hayotning eng muhim tayanchi bo'lib hisoblanishi lozim. Har bir yoshni shunday tarbiyalash zarurki, u avvalo yaxshi xulq-odobni, yaxshi o'qishni so'ngra esa yozishni o'rganish bilan eng yuksak pog'onaga ko'tarilsin"**⁵-deb yosh avlod ta'lim-tarbiyasiga alohida e'tibor qaratilish kerakligi ta'kidlangan. O'z o'rnida, yosh avlodning ta'lim-tarbiya olishida sezilarli darajada ta'sir o'tkaza oladigan kutubxonalar bugungi kunda o'z vazifasini maqsadga muvofiq darajada amalga oshira olayaptimi? Bugungi 21-asr-Axborot texnologiyalar asrida kutubxonalarning o'rni sezilarli darajada yo'qolganligini ko'rishimiz mumkin. Shu sababli ham agar chet tillarini o'rganishni hamda, yoshlarni turli tahdidlarni tahdid ekanligini tushunib yetishida ko'maklashadigan tadbirlarni keng ko'lamli tashkillashtirsak va adabiyotlarni kutubxonalarda targ'ib etadigan bo'lsak bir qancha muammolarning yechimini topgan va shu o'rinda kutubxonalarning mavqeini hamda foydalanish darajasini oshirgan bo'lar edik. Zero rus faylasufi, pedagogi **A.Gersen** ta'kidlaganidek **"Kutubxona bu g'oyalar maskani, unga xammani taklif qilish mumkin"**⁶. Shu o'rinda 766-809-yillarda xalifa Horun ar-Rashid tomonidan Bag'dodda tashkil etilgan Bayt ul-Hikmat (yoki "Xizonat ul-hikmat") deb nomlangan "Donishmandlar uyi" shu davrning yetuk va yetakchi kutubxonasi bo'lib xizmat qilgan. Ushbu kutubxona nafaqat ilim maskani balki, yetuk tarjimonlik ishlarini olib

⁵ "Avesto"-Sharq xalqlarining bebaho yodgorligi".

Boboyev H., Do'stjonov T., Hasanov C., -
"Toshkent", 2004, 155 b

⁶ А.Герцен. «Былое и Думы», Художественная литература. 1969г.

boriladigan yirik tarjimonlik uyi vazifasini ham o'tagan. Bundan ko'rinib turibdiki hatto 9-10-asrlarda ham chet tillarini o'rganish va o'rgatish yetakchi vazifalardan biri hisoblangan. Holbuki, bu yirik tarjimonlik maskanida bir qancha turli mamlakatlardan kelgan nufuzli tarjimonlar, ular bilan bir qatorda esa Turkiston olimlaridan Ahmad Farg'oniy, Muhammad Xorazmiy, Abbas ibn Sayd Javhariy va Ahmad ibn Abdulloh Marvaziylar tarjimonlik ishlari bilan shug'ullanishgan. Bu yerda olimlar chet tilidagi murakkab va noyob adabiyotlarni tarjima qilish bilan bir qatorda, bir qancha chet tillarini yosh izlanuvchilarga o'rgatish bilan ham shug'ullanishgan. Ushbu kutubxonaning tarixda o'chmas iz qoldirishining sababi ham bir soxa - kitoblarni saqlash va ularni foydalanishga berish bilan shug'ullanmaganligi va ko'p tarmoqli bo'lganligidir. Aynan shu davrda O'rta Osiyoda yetuk mutaxassislar hamda olim-u fuzalolarning yetishib chiqishi hamda namoyon bo'lishiga sababchi bo'lgan dargoh hisoblanadi. Bundan kelib chiqib shunday xulosaga kelsak bo'ladiki, bugungi kunda kutubxonalar barcha yoshdagilarni qamrab olishi va bir turdagi ish bilan chegaralanib qolmasliklari davr talabi ekanligini bilishimiz mumkin. Bugungi dunyo hamjamiyatida o'z o'rniga ega bo'layotgan, yangi O'zbekistonning ertangi kelajagi aynan har tomonlama yetuk, barkamol yoshlarning qo'lida ekan, bunday yoshlarni tarbiyalashda kutubxonalarning o'rni beqiyosdir. Demak-ki, kutubxonalar nafaqat bugungi kunda balki paydo bo'lgan davrdan boshlab davlat va jamiyat hayotida yosh-avlod tarbiyasiga o'z ta'sirini sezilarli darajada o'tkazib kelmoqda. Yuqoridagilarning ahamiyatligini inobatga olgan holda, bugungi kunda

kutubxonalarning yoshlar ta'lim-tarbiyasiga ta'sirini oshirishimiz hamda, vazifalariga yana qo'shimcha vazifa yuklashimiz kerak deb o'ylayman. Vaholanki, bugungi kunda davlatimiz rahbari tomonidan ham kutubxonalar alohida e'tibor qaratilmoqda. "Buyuk ajdodimiz Muhammad Xorazmiyning bir hikmati bor: "So'z - gul, ish - meva". O'ylaymanki, bugun belgilab oladigan rejalarimiz qanchalik pishiq-puxta bo'lsa, ishingiz ham shunchalik yaxshi samara beradi, Sizlar ko'p kitob o'qigan, bilimli avlod sifatida yurtimiz o'tmishda jahon sivilizatsiyasi beshiklaridan biri bo'lganini yaxshi bilasiz. Siz Xorazmiylar, Farg'oniylar, Beruniy va Ibn Sino, Ulug'bek, Navoiy va Boburlar, Buxoriylar, Termiziylar avlodisiz. Ana shunday buyuk vatandoshlarimiz yaratgan bebaho bilim va kashfiyotlar bugun ham butun insoniyatga xizmat qilmoqda."⁷- deydilar prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev. Biz bejizga davlatimiz rahbarining aynan shu fikrlarini keltirib o'tmadim. Toki biz o'z vazifalarimizni yetarli darajada mukammal belgilab olmas ekanmiz, kelajakdagi qilmoqchi bo'lgan barcha ishlarimiz biz o'ylagan darajada o'z samarasini bermaydi. Bu esa shunday buyuk ajdodlarning qoni tomirlarida oqayotgan biz yoshlarga also to'g'ri kelmaydi. Vaholangki biz buyuk tarixga ega bo'lgan, qanchadan-qancha allomalarga beshik bo'lgan ushbu kurrai-zamin uchun har qancha jon fido qilsak oz. Haqiqatdan ham buyuk ajdodlarimizdan qolgan ilm-fanga oid qo'lyozmalar bugungi kundagi bir qancha kashfiyotlarning poydevoridir. Biz-bugungi kun yoshlari bunday sharafni his etar ekanmiz, har birimiz ich-ichimizdan ulkan mas'uliyat hissini tuymog'imiz lozim.

⁷ Yangi O'zbekiston 2020-y 26-dekabr. 200 soni

Shunday ekan, yuqoridagi muammolarni inobatga olgan holda, quyidagilarni amalga oshirishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi deb o'layman:

1.Foydalanuvchilar uchun chet tili kurslarini ochish zarur. Bu holat kutubxonalarda qo'shimcha daromad olish bilan bir qatorda chet tili o'qituvchilari uchun qo'shimcha shtatlar ochilishiga imkon beradi.

2. Kutubxonalarda huquqiy madaniyatni yanada rivojlantirish maqsadida huquqiy bilimlarni o'z ichiga olgan ma'lumotlar bazasidan hamda savol-javoblardan iborat bo'lgan **elektron saytni** tashkil etish, hamda ushbu saytda yangi nashrdan chiqqan kitoblarning reklamasini ham uzluksiz berib borish bu bir vaqtning o'zida ham yoshlarni kitobga bo'lgan qiziqishini orttiradi va ularni huquqiy madaniyatini samarali takomillashishiga xizmat qiladi

3.Har bir kutubxonada foydalanuvchilar uchun mutaxassislar tomonidan maxsus

hamda uzluksiz o'tkaziladigan chet tilidagi debat (munozara)larni olib borilishi;

4.Har bir kutubxonada chet tili bilimdoni (masalan:Ingliz tili bilimdoni, fransuz tili bilimdoni, arab tili bilimdoni) kabi ko'rik tanlovlarining o'tkazilishi;

5.Yoshlar orasida tarjimonlarni ko'paytirish hamda tarjimonlikga qiziqtirish uchun ularga haftada 1-marotaba to'garaklarni tashkil etish, oyida 1-marotaba o'tkaziladigan sovrinli tanlovlarni tashkillashtirish

6.Har bir kutubxonaning elektron bazasini hamda elektron kitoblar fondini tashkil etish

Bizning fikrimizcha ushbu takliflarning amalga oshishi yoshlarni kutubxonalarga kengroq jalb etish bilan birga yoshlarimizning jahon ilm-fani va madaniyatidan kengroq bahramand bo'lish imkoniyatini yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mahmudxo'ja Behbudiy "Sayoxat xotiralari" 1914-y.
2. Yangi O'zbekiston 2021-y 10-iyun. 206 soni
3. Форобий А.Н. Фозил одамлар шахри.Т.,1993.
4. Темур тузуклари.Т.,1996.
5. ""Avesto"-Sharq xalqlarining bebaho yodgorligi". Boboyev H., Do'stjonov T., Hasanov C,- "Toshkent",2004, 155 b
6. А.Герцен. «Былое и Думы»,Художественная литература. 1969г.
7. Yangi O'zbekiston 2020-y 26-dekabr. 200 soni
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasiga axborot-kutubxona xizmati ko'rsatishni yanada takomillashtirish to'g'risida"gi qarori
9. Издавать дороги и пути праведных. Пехлевийские назидательные тексты.- С. 78; Низомулмулк. Сиёсатнома ёки сияр ул-мулк.(форс тилидан тарж. Сўз боши ва изохлар муаллифлари:Шодмон Вохид Хусайнзода,А.Эркинов). Т.Адолат,1997-190 б.(хуқуқий меросимиз хазинасидан).